

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236588>
УДК 316.663.5

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Е.С. Шепелева,
магистрант 3 курса, напр. подг. «Психология»
Э.Г. Патрикеева,
к.п.н., доц. кафедры общей и практической психологии,
АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
г. Арзамас

Аннотация: В статье исследуется проблема психологического обеспечения эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе. Отмечается, что процесс межличностного взаимодействия в трудовом коллективе, в соответствии с современными требованиями к организации трудового процесса должен быть эффективным, для стабилизации кадровой политики. Процесс психологического обеспечения эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе является динамичным процессом. Наличие признаков неблагоприятного социально-психологического климата может привести к снижению результативности работы трудового коллектива. При этом, был рассмотрен процесс разработки программы психологического обеспечения эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе. Констатируется, что программа психологического обеспечения является эффективным способом оказания помощи сотрудникам для создания благоприятной атмосферы в трудовом коллективе и формировании благоприятного социально-психологического климата.

Ключевые слова: межличностное взаимодействие, трудовой коллектив, психологическое обеспечение, программа психологического обеспечения эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF EFFECTIVE INTERPERSONAL INTERACTION OF EMPLOYEES IN THE WORK COLLECTIVE

E.S. Shepeleva,

3rd year master's student, direction "Psychology"

E.G. Patrikeyeva,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of General and Practical Psychology, AF UNN named after N.I. Lobachevsky, Arzamas

Annotation: The article examines the problem of psychological support for effective interpersonal interaction of employees in the workforce. It is noted that the process of interpersonal interaction in the workforce, in accordance with modern requirements for the organization of the labor process, should be effective in order to stabilize the personnel policy. The process of psychological support for effective interpersonal interaction of employees in the work team is a dynamic process. The presence of signs of an unfavorable socio-psychological climate can lead to a decrease in the effectiveness of the work of the workforce. At the same time, the process of developing a program of psychological support for effective interpersonal interaction of employees in the work team was considered. It is stated that the psychological support program is an effective way to help employees create a favorable atmosphere in the workforce and create a favorable socio-psychological climate.

Keywords: interpersonal interaction, work collective, psychological support, program of psychological support for effective interpersonal interaction of employees in the work team

Межличностное взаимодействие является неотъемлемой частью жизни социально активного человека. Успешная социализация личности в изоляции от социальных связей практически невозможна. Наиболее активно в систему межличностных отношений человек включается в процессе осуществления трудовой деятельности. На сегодняшний день, в связи с тем, что к процессу межличностного

взаимодействия внутри коллектива предъявляются повышенные требования, появляется необходимость изучения возможностей работы психолога и сотрудников психологической службы в направлении оптимизации динамических групповых процессов. Основное направление деятельности психолога – психологическое обеспечение эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе. Многие организации, учреждения и компании, с целью стабилизации процесса «текучки» кадров, проводят различные мероприятия, направленные на оптимизацию межличностного взаимодействия в трудовом коллективе, однако, данные мероприятия должны осуществляться комплексно и системно. Отсутствие комплексных программ психологического обеспечения эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе является актуальной проблемой современной психологии труда и трудовых отношений в целом.

Рассмотрим несколько категориальных понятий, отображающих суть процесса психологического обеспечения эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе.

Межличностное взаимодействие, по мнению Р.М. Битяновой, это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, которые проявляются в системе установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга; характере и способах взаимовлияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе их коллективной деятельности и общения [1].

Н.Н. Обозов определяет межличностное взаимодействие как «взаимоготовность субъектов к определенному действию, которая в свою очередь, сопровождается эмоциональными переживаниями: положительными, индифферентными, отрицательными» [2, с. 52].

Межличностное взаимодействие развивается и выражается в процессе общения, выполняющего функцию социальной регуляции поведения, утверждают А.К. Болотова, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. Важнейшей характерной чертой межличностного взаимодействия, по мнению авторов, является его эмоциональная основа. Отношения зарождаются и складываются на основе определенных чувств,

возникающих у людей по отношению друг к другу. Эмоциональная основа межличностного взаимодействия включает все виды эмоциональных проявлений: аффекты, эмоции и чувства [3].

Как и любой активный процесс, межличностное взаимодействие имеет свои функции, к которым относятся: аффилиации (стремление быть в группе), когда коммуникация реализует потребность в признании, успехе, стимулирует разработку программ по социальной идентификации личности; подтверждение себя в другом, связанную с потребностью в личностном росте, ориентацией на повышение самооценки и самоуважения, функция формирования чувства безопасности, диффузии (разделения) ответственности, функция фасилитации, психотерапевтическая функция, обеспечение социального контроля и управления, интеграции общества, повышение социальной активности граждан [3].

Межличностное взаимодействие может быть разным по своей структуре, характеру, динамике. Существуют общие критерии, по которым можно определить особенности процесса межличностного взаимодействия в трудовом коллективе. А.В. Петровский исследовал психологические характеристики трудового коллектива. К ним он отнес морально-психологический климат – это главные цели, ради которых создан и работает данный коллектив; способы и средства достижения поставленных целей; общепринятые нормы и правила взаимоотношений; справедливое, с точки зрения каждого работника, распределение работы и обязанностей, сплоченность работников коллектива.

Психологическая совместимость работников в трудовом коллективе, утверждает А.В. Петровский определяется совместимостью характеров, типов темперамента; высоким профессиональным уровнем всех работающих в коллективе, уровнем психологического давления коллектива на своих членов и степень конформизма (схожести мнений). При исследовании коллектива должно учитываться множество факторов: отношение руководства к подчиненным и наоборот, уровень доверия подчинённых руководству и друг к другу, а также влияние коллектива на уровень профессионализма его членов [4].

Определить характер межличностных отношений в трудовом коллективе можно через понятие социально-психологического климата.

Е.В. Бурова определяет социально-психологический климат трудового коллектива следующим образом: «социально-психологический климат – это социально-психологическое состояние коллектива, характер ценностных ориентаций, межличностных отношений, а также взаимных ожиданий в нём. Данное явление является эмоционально окраской психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, совпадение характеров, интересов, склонностей [5].

При благоприятном социально-психологическом климате в трудовом коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон, оптимизм, взаимная помощь, доброжелательность, поддержка друг друга, взаимное расположение. Сотрудники организации активны, добиваются высоких показателей, присутствует трудолюбие и бескорыстность. При возникновении трудностей, все члены коллектива объединяются для решения поставленной задачи или проблемы [5].

При неблагоприятном социально-психологическом климате, в трудовом коллективе преобладают подавленное настроение, пессимизм, наблюдаются конфликтность, агрессивность, антипатия людей друг к другу. Сотрудники не хотят контактировать между собой, каждый «сам за себя». Члены организации пассивны, инертны, многие не хотят контактировать с коллегами. При возникновении трудной ситуации или необходимости решить задачу, сотрудники стараются избавиться от ответственности, переложить работу на других [5].

Причиной проблем в межличностных отношениях и вытекающих из этого межличностных конфликтов в коллективе является нарушением взаимосвязей, установленных в процессе совместной деятельности. Данные связи могут быть делового характера и возникать между сотрудниками, руководителями по вопросам непосредственной профессиональной деятельности. Взаимосвязи «ролевого» характера возникают при необходимости соблюдения правил, норм, соответствующих профессиональной этике. Взаимосвязи личного характера устанавливаются между

сотрудниками в процессе совместной деятельности и определяются их индивидуальными особенностями [6].

Психологическое обеспечение эффективного межличностного взаимодействия в трудовом коллективе может осуществляться с помощью разнообразных направлений, методов и способов профессиональной деятельности психолога. К традиционным формам работы относят лекции, беседы, круглые столы, семинары. Нетрадиционные формы работы основаны на использовании активных методов обучения – психогимнастики, тренинга, ролевых и деловых игр, игр-драматизаций.

Психолог учреждения или организации обеспечивает развитие межличностных отношений в коллективе в процессе психологической диагностики, психологического консультирования, психологического просвещения, психологической коррекции, а также психологической профилактики. Каждое из перечисленных направлений прорабатывается, подбираются методики для диагностики коллектива, составляются темы семинаров и лекций для сотрудников, консультации могут проводиться как в индивидуальной, так и групповой форме. Психологическая профилактика осуществляется с целью снижения влияния неблагоприятных факторов, вызывающих нарушения межличностных отношений, а также на повышение устойчивости к влиянию этих факторов. К формам работы, которые могут применяться в рамках психологической профилактики, можно отнести информирование, просвещение в форме бесед, лекций, распространения литературы или телефильмов об особенностях межличностных отношений [7].

Изучение теоретических основ исследования проблемы психологического обеспечения эффективного межличностного взаимодействия в трудовом коллективе позволяет говорить о необходимости исследования особенностей взаимодействия в трудовом коллективе. Данное проводилось с января 2022 года по март 2022 года в трудовом коллективе на базе ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа г. Выкса». Выборку испытуемых составили 30 сотрудников, женского пола. Стаж работы варьирует от 1 года до 25 лет. Нами были использованы следующие методики: методика «Социометрия» Дж. Морено, методика «Оценка психологической атмосферы в коллективе» А.Ф.

Фидлера, методика «Удовлетворенность работой и коллективом» Е.В. Шолоховой, Е.С. Кузьминой [8].

Фактические данные, полученные в ходе обработки и анализа результатов диагностики, свидетельствуют, что группа испытуемых, состоящая из сотрудников учреждения, участвующих в констатирующем эксперименте, представляет собой группу, в которой большинство сотрудников, согласно результатам методики «Социометрия» Дж. Морено находятся в категории «пренебрегаемые» (56,6 %). При этом экспериментальную группу можно назвать неблагополучной, поскольку в ней присутствуют «отверженные» члены коллектива (16,7 %). Согласно полученным результатам по методике «Оценка психологической атмосферы в коллективе» А.Ф. Фидлера, большинство респондентов (60 %) оценивает атмосферу в коллективе неблагоприятной, что свидетельствует о нарушениях в межличностном общении в трудовом коллективе. Преобладающий уровень удовлетворенности деятельностью и коллективом – низкий (50 %), что свидетельствует о том, что большинство сотрудников не удовлетворены условиями труда, характером межличностных отношений в группе, что может являться показателем необходимости проведения мероприятий, направленных на психологическую помощь сотрудникам в оптимизации межличностного взаимодействия в трудовом коллективе.

Изучение особенностей взаимодействия в коллективе позволил нам разработать программу психологического обеспечения эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе. Цель программы: психологическое обеспечение эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе. Задачи программы: развитие навыков эффективного, конструктивного взаимодействия, освоение эффективных способов принятия решений, умений брать на себя ответственность, освоение методов саморегуляции в различных эмоционально-сложных ситуациях, формирование навыков эффективной командной работы в направлении решения поставленных профессиональных задач.

Программа состояла из 10 занятий по 45 минут каждое и включает в себя следующие элементы: ритуал приветствия, разминку, основное содержание, рефлексия по поводу данного занятия и ритуал

прощания. В ходе работы использовались игровые методы, метод групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального типов, а также психогимнастика.

На формирующем этапе нашей опытно-экспериментальной работы мы провели повторную диагностику с помощью методов и методик, использованных нами на констатирующем этапе экспериментальной деятельности.

Значения, полученные в результате проведения методик, а также обработанные и сравненные при помощи методов математической статистики (критерий Стьюдента), свидетельствуют о существенных отличиях между контрольной и экспериментальной группами. Ранее в работе мы указывали, что перед реализацией программы психологического обеспечения межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе, группы не имели статистически значимых различий по всем исследуемым переменным.

Результаты повторной диагностики в экспериментальной и контрольных группах свидетельствуют, что разработанная и апробированная нами программа психологического обеспечения эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе показала свою эффективность. Экспериментальная группа сотрудников стала сплоченной, социально-психологический климат в группе стал более благоприятным, при этом, наблюдается положительная динамика в изменении уровня удовлетворённости работой и коллективом в целом.

Таким образом, проблема психологического обеспечения эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе является значимой. Необходимость организации психологической службой процесса развития и освоения навыков эффективного, конструктивного взаимодействия, а также навыков принятия решения, освоение методов саморегуляции и владения собой в различных ситуациях и формирование навыков командной работы и умений эффективно решать поставленные профессиональные задачи является установленной. При этом, важно проводить данную работу регулярно и в комплексе с другими видами помощи сотрудникам в области обеспечения эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе. Важно обратить внимание на процесс разработки комплексных

программ психологического обеспечения эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе.

Список литературы

- [1] Битянова Р.М. Социальная психология. / Р.М. Битянова – М.: Педагогика, 2018. 248 с.
- [2] Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. / Н.Н. Обозов – М.: Совершенство, 2016. 198 с.
- [3] Болотова А.К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А.К. Болотова, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. // 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2022. 272 с.
- [4] Петровский А.В. Психологическая теория коллектива. / А.В. Петровский – М.: Прогресс, 2019. 231с.
- [5] Бурова Е.В. Анализ социально-психологического климата в трудовом коллективе / Е.В. Бурова // Наука и современность. – 2019. № 6. 45-51 с.
- [6] Изучение социально-психологического климата в трудовом коллективе с помощью экспресс-методики / Под ред. Е.В. Шолоховой. Е.С. Кузьмина, О.И. Зотовой В.Е. Семенова. – М.: ВЛАДОС, 2017. 96 с.
- [7] Погорелова В.И. Условия создания социально-психологического климата в педагогическом коллективе / В.И. Погорелова, Н.А. Жукова, Т.И. Крысова // Вестник Алтайского государственного педагогического университета. – 2019. № 22. 67-70 с.
- [8] Диагностика профессионального становления личности: учеб. метод. пособие / сост. Я.С. Сунцова, О.В. Кожевникова. Часть 3. – Ижевск: Издательство «Удмуртский университет», 2018. 144 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bityanova R.M. Social Psychology. / R.M. Bityanova – M. : Pedagogy, 2018. 248 p.
- [2] Obozov N.N. Psychology of interpersonal relations. / N.N. Obozov – M.: Perfection, 2016. 198 p.

[3] Bolotova A.K. Social communications. Psychology of communication: textbook and workshop for secondary vocational education / A.K. Bolotova, Yu.M. Zhukov, L.A. Petrovskaya. // 2nd ed., revised. and additional Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 272 p.

[4] Petrovsky A.V. Psychological theory of the collective. / A.V. Petrovsky – М.: Progress, 2019. 231s.

[5] Burova E.V. Analysis of the socio-psychological climate in the labor collective / E.V. Burova // Science and Modernity. – 2019. No. 6. 45-51 p.

[6] The study of the socio-psychological climate in the workforce using express methods / Ed. E.V. Sholokhova. E.S. Kuzmina, O.I. Zotova V.E. Semenov. – М.: VLADOS, 2017. 96 p.

[7] Pogorelova V.I. Conditions for creating a socio-psychological climate in the teaching staff / V.I. Pogorelova, N.A. Zhukova, T.I. Krysova // Bulletin of the Altai State Pedagogical University. – 2019. No. 22. 67-70 p.

[8] Diagnostics of the professional development of personality: textbook. method. allowance / comp. I'M WITH. Suntsova, O.V. Kozhevnikov. Part 3. – Izhevsk: Udmurt University Publishing House, 2018. 144 p.

© *Е.С. Шепелева, Э.Г. Патрикеева, 2022*

Поступила в редакцию 19.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Шепелева Е.С., Патрикеева Э.Г. Психологическое обеспечение эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе // *Инновационные научные исследования*. 2022. № 10(22). С. 127-136. URL: <https://ip-journal.ru/>